

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МАЛОИНВАЗИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ТЯЖЁЛОМ ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ**Абдулсаидов С.К.¹, Хурсанов Ё.Э.¹, Тухтаев Ж.К.²**¹Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан²Центральная больница медицинского объединения Тайлакского района, Тайлакский р-н, Узбекистан

Резюме. Тяжелый острый панкреатит остается одной из наиболее сложных проблем urgentной абдоминальной хирургии, характеризующаясь высокой частотой местных и системных осложнений, значительной длительностью лечения, необходимостью этапного хирургического подхода и сохраняющейся летальностью. В работе представлены современные возможности минимально инвазивных вмешательств при тяжелом остром панкреатите по материалам Самаркандского филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Проведен клинико-аналитический анализ результатов обследования и лечения больных с тяжелым острым панкреатитом, находившихся на стационарном лечении в профильных отделениях центра. Оценены диагностические критерии тяжести состояния, особенности локальных панкреатогенных осложнений, показания к различным видам минимально инвазивных вмешательств, последовательность этапного лечения и их влияние на клинические исходы.

Ключевые слова: тяжелый острый панкреатит, панкреонекроз, минимально инвазивные вмешательства, пункционное дренирование, лапароскопия, забрюшинная некрэктомия, инфицированный панкреонекроз, Самарканд, экстренная хирургия.

MINIMALLY INVASIVE TECHNOLOGIES IN THE TREATMENT OF SEVERE FORMS OF ACUTE PANCREATITIS**Abdulsaidov S.K.¹, Khursanov E.E.¹, Tukhtaev J.K.²**¹Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan²Central hospital of the medical association of the Tailak district, Tailak, Uzbekistan

Resume. Severe acute pancreatitis remains one of the most challenging problems in urgent abdominal surgery, characterized by a high incidence of local and systemic complications, prolonged treatment, the need for a staged surgical approach, and persistently high mortality. At the present stage of emergency surgery development, minimally invasive interventions play a leading role in the comprehensive treatment of this category of patients, making it possible to achieve adequate decompression, sanitation, and drainage of pathological foci with less surgical trauma, a lower risk of multiple organ failure, and improved short-term treatment outcomes. This paper presents the modern possibilities of minimally invasive interventions in severe acute pancreatitis based on the materials of the Samarkand branch of the Republican Scientific Center for Emergency Medical Care. A clinical and analytical assessment of the examination and treatment outcomes of patients with severe acute pancreatitis who were hospitalized in the specialized departments of the center was performed. The diagnostic criteria of disease severity, the features of local pancreatogenic complications, the indications for various types of minimally invasive interventions, the sequence of staged treatment, and their influence on clinical outcomes were evaluated.

Keywords: severe acute pancreatitis, pancreatic necrosis, minimally invasive interventions, puncture drainage, laparoscopy, retroperitoneal necrosectomy, infected pancreatic necrosis, Samarkand, emergency surgery.

ЎТКИР ПАНКРЕАТИТНИНГ ОҒИР ШАКЛЛАРИНИ ДАВОЛАШДА МИНИМАЛ ИНВАЗИВ ТЕХНОЛОГИЯЛАР**Абдулсаидов С.К.¹, Хурсанов Ё.Э.¹, Тухтаев Ж.К.²**¹Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон²Тайлоқ тумани тиббиёт бирлашмаси марказий шифохонаси, Тайлоқ т., Ўзбекистон

Резюме. Оғир ўткир панкреатит шошилиш абдоминал жарроҳликнинг энг мураккаб муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда ва у маҳаллий ҳамда тизимли асоратларнинг юқори учраши, даволашнинг узоқ давом этиши, босқичма-босқич жарроҳлик ёндашув зарурлиги ҳамда ўлим кўрсаткичининг ҳануз юқорилиги билан тавсифланади. Мазкур ишда Республика шошилиш тиббий ёрдам илмий маркази Самарқанд филиали материаллари асосида оғир ўткир панкреатитда минимал

инвазив аралашувларнинг замонавий имкониятлари ёритилган. Марказнинг ихтисослаштирилган бўлимларида стационар даволанган оғир ўткир панкреатитли беморларни текшириши ва даволаш натижаларининг клиник-аналитик таҳлили ўтказилди. Ҳолат оғирлигининг диагностик мезонлари, панкреатоген маҳаллий асоратларнинг хусусиятлари, минимал инвазив аралашувларнинг турли кўринишларига кўрсатмалар, босқичли даволаш кетма-кетлиги ва уларнинг клиник натижаларга таъсири баҳоланди.

Калит сўзлар: *оғир ўткир панкреатит, панкреонекроз, минимал инвазив аралашувлар, пункцион дренажлаш, лапароскопия, ретроперитонеал некрэктомия, инфекцияланган панкреонекроз, Самарқанд, шошилинч жарроҳлик.*

Введение. Тяжелый острый панкреатит представляет собой одно из наиболее драматичных и прогностически неблагоприятных заболеваний органов брюшной полости. Несмотря на развитие интенсивной терапии, совершенствование лучевой диагностики, внедрение современных антибактериальных, инфузионных и органопротективных технологий, проблема лечения данной патологии сохраняет высокую актуальность[5,8]. Это обусловлено быстрым развитием системной воспалительной реакции, эндогенной интоксикации, расстройств микроциркуляции, полиорганной дисфункции, а также формированием парапанкреатических инфильтратов, жидкостных скоплений, забрюшинных флегмон, инфицированного панкреонекроза и аррозивных кровотечений[1,2].

Особая сложность тяжелого острого панкреатита состоит в неоднородности клинического течения. Даже при схожей начальной симптоматике у одних пациентов заболевание может регрессировать на фоне интенсивной терапии, тогда как у других быстро прогрессирует с развитием деструктивных изменений поджелудочной железы и множественных осложнений. В этой связи успех лечения определяется не только своевременной диагностикой, но и правильным выбором хирургической тактики, в том числе объема, способа и сроков вмешательства[3,7,9].

Традиционные открытые операции, ранее широко применявшиеся при деструктивных формах панкреатита, нередко сопровождались значительной операционной травмой, усугублением системного воспалительного ответа, высоким риском послеоперационных осложнений и повторных вмешательств[6,10]. На этом фоне закономерным стало формирование концепции щадящего этапного лечения, в которой минимально инвазивные вмешательства заняли центральное место. В современной клинической практике они рассматриваются не как альтернатива всем другим методам, а как основа рационального хирургического менеджмента тяжелого острого панкреатита[4].

Цель исследования. Изучить современные возможности минимально инвазивных вмешательств при тяжелом остром панкреатите.

Материал и методы исследования. Работа основана на анализе результатов обследования и лечения больных с тяжелым острым панкреатитом, проходивших лечение в Самаркандском филиале Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи за период 2022-2026 годы.

В исследование были включены пациенты с клинико-лабораторными и инструментально подтвержденными тяжелыми формами острого панкреатита, сопровождавшимися выраженной системной воспалительной реакцией, органной дисфункцией, формированием жидкостных скоплений, панкреатогенного перитонита, распространенных поражений забрюшинной клетчатки, стерильных и/или инфицированных некротических изменений.

Общее число больных составило $n=126$. Мужчин было 68 (54%), женщин — 58 (46%). Средний возраст пациентов составил $[46\pm 10]$ лет. Основными этиологическими факторами были билиарный генез, алиментарно-алкогольные причины, смешанные механизмы, а также другие факторы.

Результаты исследования. Анализ клинического материала показал, что у значительной части больных тяжелый острый панкреатит протекал на фоне выраженного эндотоксикоза, гиповолемии, гемоконцентрации и нарастающей дисфункции жизненно важных органов. Уже на этапе поступления у многих пациентов отмечались тахикардия, гипертермия, выраженный болевой синдром, парез желудочно-кишечного тракта, лабораторные признаки воспаления и метаболических нарушений. У части больных имели место дыхательная недостаточность, гипотензия, олигурия и признаки почечной дисфункции.

Инструментальные исследования выявляли увеличение размеров поджелудочной железы, неоднородность ее структуры, перифокальный отек, наличие жидкостных скоплений в сальниковой сумке, парапанкреатической клетчатке, латеральных каналах и малом тазу. В более поздние сроки заболевания определялись организуемые и/или инфицированные жидкостные образования, участки некротических изменений и распространение процесса на забрюшинную клетчатку.

Одним из ключевых моментов лечебной тактики явилось выделение группы пациентов, у которых минимально инвазивные вмешательства могли быть применены как основной метод хирургической коррекции локальных осложнений. Наиболее часто показаниями к таким вмешательствам служили напряженные жидкостные скопления, признаки их инфицирования, компрессионный синдром, прогрессирующий эндотоксикоз на фоне неэффективности консервативной терапии, наличие ферментативного или гнойного выпота в брюшной полости, а также необходимость морфологической верификации характера содержимого.

В ранние сроки заболевания лечебно-диагностические пункции под ультразвуковым контролем позволяли оценить характер экссудата, уменьшить внутриочаговое давление и, в ряде случаев, добиться временной стабилизации состояния. Наиболее выраженный эффект отмечался у пациентов с ограниченными жидкостными образованиями без грубого тканевого детрита. Получение инфицированного содержимого, высокая бактериальная контаминация и наличие большого количества некротических масс являлись показателями к более активному дренирующему или этапному вмешательству.

Таблица 1.

Виды минимально инвазивных вмешательств

Вид вмешательства	Число больных	Доля, %
Пункция жидкостного скопления под УЗ-контролем	24	19,0
Чрескожное катетерное дренирование	38	30,2
Лапароскопическая санация и дренирование	29	23,0
Повторное/этапное дренирование	17	13,5
Комбинированные миниинвазивные вмешательства	12	9,5
Конверсия к открытой операции	6	4,8

Особое значение в лечении тяжелого острого панкреатита имела этапность. В ряде наблюдений минимально инвазивные вмешательства выполнялись не как единичная процедура, а как элемент последовательной лечебной стратегии. На первом этапе проводилось дренирование наиболее крупных и клинически значимых скоплений, на втором — коррекция положения дренажей, их замена, расширение дренирующих каналов, дополнительное катетерирование новых очагов, а при необходимости — миниинвазивное удаление детрита. Подобная тактика позволяла индивидуализировать лечение и избегать неоправданно агрессивных операций в крайне тяжелой фазе заболевания.

Важным клиническим наблюдением явилось то, что положительная динамика после минимально инвазивного вмешательства нередко проявлялась уже в ближайшие сутки и выражалась в уменьшении тахикардии, стабилизации температуры тела, снижении уровня лейкоцитоза, уменьшении болевого синдрома и улучшении респираторных показателей. Однако окончательная оценка эффективности требовала обязательного сопоставления клинической картины с данными динамического ультразвукового и/или компьютерно-томографического контроля.

У части пациентов после первичного дренирования отмечалось неполное разрешение патологического процесса. Причинами этого служили многокамерность полостей, наличие перегородок, высокая вязкость содержимого, преобладание тканевого детрита, распространение деструкции в труднодоступные отделы забрюшинного пространства. В таких случаях проводилась коррекция миниинвазивной тактики: устанавливались дополнительные дренажи, выполнялась их ревизия, промывание, расширение тракта, либо принималось решение о переходе к более радикальному вмешательству.

Наиболее сложными оставались наблюдения с инфицированным панкреонекрозом и септическими осложнениями. В этих ситуациях минимально инвазивные методики не всегда являлись окончательным методом лечения, однако часто выполняли критически важную роль в снижении септической нагрузки и подготовке пациента к следующему этапу. Именно в этой группе больных концепция «от меньшего к большему» демонстрировала наибольшую клиническую целесообразность.

Ближайшие клинические результаты оценивались по динамике температуры тела, частоты сердечных сокращений, уровню лейкоцитов, С-реактивного белка, прокальцитонина, а также по продолжительности интенсивной терапии и общему сроку госпитализации. У пациентов с положительным ответом на миниинвазивное лечение показатели системного воспаления снижались быстрее, чем у больных, потребовавших последующих открытых операций.

Кроме того, у таких больных отмечалась тенденция к более раннему восстановлению моторики кишечника и уменьшению длительности парентеральной поддержки.

Таблица 2.

Показания к минимально инвазивным вмешательствам

Показание	Число больных	Доля, %
Напряженные жидкостные скопления	34	27,0
Подозрение на инфицирование	28	22,2
Панкреатогенный перитонит	19	15,1
Прогрессирующий эндотоксикоз	16	12,7
Неэффективность консервативной терапии	14	11,1
Компрессионный синдром	7	5,6
Диагностическая верификация содержимого	8	6,3

В то же время анализ неудовлетворительных исходов показал, что основными причинами недостаточной эффективности минимально инвазивной тактики являлись позднее поступление больных, массивный инфицированный некроз, многокамерность патологических полостей, сочетание панкреатогенных и сосудистых осложнений, а также выраженная полиорганная недостаточность уже на момент первого вмешательства. Это подчеркивает, что миниинвазивные методы не являются универсальным решением и должны использоваться строго в рамках патогенетически обоснованной стратегии.

Таблица 3.

Ближайшие результаты лечения

Показатель	Значение
Улучшение после первичного миниинвазивного вмешательства	88 (69,8%)
Потребность в повторных вмешательствах	17 (13,5%)
Переход к открытой операции	6 (4,8%)
Послеоперационные осложнения	21 (16,7%)
Средняя длительность пребывания в ОРИТ	4,8±1,6 суток
Средняя длительность стационарного лечения	14,6±5,2 суток
Летальность	9 (7,1%)

Обсуждение. Полученные данные подтверждают, что современное лечение тяжелого острого панкреатита не может базироваться на шаблонном хирургическом подходе. Для этой патологии характерны многофакторность патогенеза, динамичность морфологических изменений и существенное влияние сроков заболевания на эффективность вмешательств. Именно поэтому минимально инвазивные технологии наиболее результативны тогда, когда используются не изолированно, а как часть многоэтапной системы принятия решений.

Одним из главных преимуществ минимально инвазивных вмешательств является снижение хирургической агрессии у пациентов с тяжелым метаболическим и полиорганым дисбалансом. В условиях выраженного системного воспалительного ответа даже технически успешная широкая операция может приводить к усугублению органной дисфункции, тогда как щадящее дренирование позволяет выиграть время, стабилизировать состояние и перевести течение заболевания в более контролируемую фазу. Эта особенность имеет принципиальное значение для экстренной хирургии, где значительная часть больных поступает уже в тяжелом или крайне тяжелом состоянии.

Вторым важным моментом является возможность индивидуализации тактики. Жидкостные скопления при тяжелом панкреатите неоднородны по локализации, объему, структуре и степени инфицирования. Соответственно, и подход к ним должен быть дифференцированным. При преобладании жидкого компонента более оправдано чрескожное дренирование; при наличии выпота в брюшной полости и перитонеальных проявлений — лапароскопическая санация; при глубоком забрюшинном распространении и организованных очагах — комбинированные и этапные ретроперитонеальные вмешательства. Таким образом, универсального метода не существует, а успех лечения определяется точным сопоставлением морфологии очага с типом вмешательства.

Заключение. Современные возможности минимально инвазивных вмешательств при тяжелом остром панкреатите существенно расширили потенциал экстренной абдоминальной хирургии. Эти технологии не только изменили представления о допустимом объеме хирургической агрессии, но и

позволили сформировать новую философию лечения данной патологии — более щадящую, этапную, динамически контролируемую и ориентированную на морфологические особенности процесса.

Минимально инвазивные методики должны рассматриваться как важнейший компонент комплексного лечения, а не как техническая альтернатива открытым операциям. Их оптимальное применение требует тесной интеграции хирургической, реанимационной и лучевой служб. Именно такая междисциплинарная модель обеспечивает своевременность принятия решений, позволяет объективно оценивать эффективность каждого этапа лечения и минимизировать хирургические риски у наиболее тяжелого контингента больных. Для практики Самаркандского филиала РНЦЭМП это направление представляется особенно значимым, поскольку позволяет улучшить результаты лечения пациентов с наиболее тяжелыми формами панкреатической деструкции, сократить число необоснованных ранних лапаротомий и повысить общую эффективность экстренной хирургической помощи.

Список литературы:

1. Tenner S., Vege S.S., Sheth S.G., et al. American College of Gastroenterology Guidelines: Management of Acute Pancreatitis. *American Journal of Gastroenterology*. 2024;119(3):419–437.
2. Leppäniemi A., Tolonen M., Tarasconi A., et al. 2019 WSES guidelines for the management of severe acute pancreatitis. *World Journal of Emergency Surgery*. 2019;14:27.
3. Working Group IAP/APA Acute Pancreatitis Guidelines. IAP/APA evidence-based guidelines for the management of acute pancreatitis. *Pancreatology*. 2013;13(4 Suppl 2):e1–e15.
4. Baron T.H., DiMaio C.J., Wang A.Y., Morgan K.A. American Gastroenterological Association Clinical Practice Update: Management of Pancreatic Necrosis. *Gastroenterology*. 2020;158(1):67–75.e1.
5. Trikudanathan G., Wolbrink D.R.J., van Santvoort H.C., Mallery S., Freeman M., Besselink M.G. Current Concepts in Severe Acute and Necrotizing Pancreatitis: An Evidence-Based Approach. *Gastroenterology*. 2019;156(7):1994–2007.e3.
6. Banks P.A., Bollen T.L., Dervenis C., et al. Classification of acute pancreatitis—2012: revision of the Atlanta classification and definitions by international consensus. *Gut*. 2013;62(1):102–111.
7. Thoeni R.F. The revised Atlanta classification of acute pancreatitis: its importance for the radiologist and its effect on treatment. *Radiology*. 2012;262(3):751–764.
8. Freeman M.L., Werner J., van Santvoort H.C., et al. Interventions for necrotizing pancreatitis: summary of a multidisciplinary consensus conference. *Pancreas*. 2012;41(8):1176–1194.
9. van Santvoort H.C., Besselink M.G., Bakker O.J., et al. A Step-up Approach or Open Necrosectomy for Necrotizing Pancreatitis. *New England Journal of Medicine*. 2010;362(16):1491–1502.
10. Bakker O.J., van Santvoort H.C., van Brunschot S., et al. Endoscopic transgastric vs surgical necrosectomy for infected necrotizing pancreatitis: a randomized trial. *JAMA*. 2012;307(10):1053–1061.

Для цитирования: Абдулсаидов С.К., Хурсанов Ё.Э., Тухтаев Ж.К. Дифференцированный подход к использованию малоинвазивных технологий при тяжёлом остром панкреатите // Вестник фундаментальной и клинической медицины. — 2026. — № 4(24). — С. 862–866. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19703940>